

ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NA AMAZÔNIA LEGAL: BARREIRAS E DESAFIOS PARA MULHERES INDÍGENAS

Maressa Arruda Milhomem - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maressa.milhomem@ufnt.edu.br

Flávia Flávia Martins Montelo - Universidade Federal do Norte do Tocantins - flavia.montelo@ufnt.edu.br

Thiago Castro da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - thiago.silva@ufnt.edu.br

Thiago Santos Andrade - Universidade Federal do Norte do Tocantins - thiago.andrade@ufnt.edu.br

Ediana Vasconcelos da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - ediana.silva@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O pré-natal é a assistência médica durante a gravidez para a prevenção, identificação e tratamento precoce de complicações gestacionais, reduzindo a mortalidade materna e neonatal e auxiliando no planejamento do parto e pós-parto. Entretanto, barreiras socioculturais, geográficas e estruturais limitam o acesso de algumas populações, como as comunidades indígenas, especialmente na Amazônia Legal, onde os recursos de saúde são reduzidos. **OBJETIVO:** Identificar e descrever as barreiras que comprometem a assistência pré-natal a populações indígenas na Amazônia Legal. **METODOLOGIA:** Esse estudo trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura médica realizada nas bases de dados PubMed, SciELO, MedLine e BVS, com os descritores "prenatal", "indigenous" e "obstacles", combinados com os operadores booleanos "AND" e "OR". Foram excluídos artigos sem relação direta com indígenas ou pré-natal. A inclusão dos estudos ocorreu por meio da leitura de títulos, análise e leitura completa dos artigos. Foram incluídos artigos que abordassem dados, narrativas e relatos de caso sobre o tema entre 2019 e 2024. **RESULTADOS:** Estudos indicaram que apenas uma em cada quatro mulheres indígenas na Amazônia Legal realiza o pré-natal adequado, e que, entre as mulheres em situação de vulnerabilidade, as indígenas são as que menos recebem assistência ao parto. Além disso, mesmo elas aderindo ao pré-natal, houve baixa adesão aos critérios de qualidade. Os principais fatores identificados para essa baixa adesão incluem dificuldades geográficas, como distâncias e falta de transporte, principalmente para quem vive em aldeias e acampamentos, conflitos étnicos e territoriais, e deficiências no sistema de saúde, a exemplo, falta de profissionais, exames e integração precária entre o Subsistema de Saúde Indígena - SASI e o Sistema Unificado de Saúde. Também foram relatadas barreiras culturais, pois muitas mulheres indígenas percebem que o sistema de saúde não respeita suas tradições. Como consequência há uma baixa realização de exames como glicemia, urina e hemograma e outros, não utilização de suplementos essenciais como sulfato ferroso e dificuldades no acesso às consultas. Além disso, a mortalidade materna entre indígenas é a segunda mais alta entre todas as etnias no Brasil, agravada por episódios de racismo e discriminação nos serviços de saúde. **CONCLUSÃO:** A baixa adesão ao pré-natal aumenta o risco de doenças congênitas e gestacionais e problemas pré e pós-parto. Dessa forma, é essencial compreender e mitigar essas barreiras, fortalecendo a integração dos profissionais de saúde com as comunidades indígenas, além do desenvolvimento de estratégias novas para melhorar os desfechos obstétricos, aumentar a adesão ao pré-natal e aprimorar a nutrição infantil.

PALAVRAS CHAVES: Pré-natal, mulheres indígenas, Amazônia legal, gravidez.

REFERÊNCIAS:

ABREU, G. R. de; Et al. Adequação da assistência pré-natal ofertada à mulher indígena: características maternas e dos serviços de saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 12, e08722024, 2024. DOI: 10.1590/1413-812320242912.08722. Acesso em: 08 mar. 2025.

GARNELO, L; Et al. Avaliação da atenção pré-natal ofertada às mulheres indígenas no Brasil: achados do Primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, supl. 3, e00181318, 2019. DOI: 10.1590/0102-311X00181318. Acesso em: 11 mar. 2025.

HUI, A; Et al. Impact of remote prenatal education on program participation and breastfeeding of women in rural and remote Indigenous communities. **EClinicalMedicine**, v. 35, p. 100851, 2021. Disponível em: DOI: 10.1016/j.eclinm.2021.100851. Acesso em: 11 mar. 2025.

BACCIAGLIA, M; Et al. Indigenous maternal health and health services within Canada: a scoping review. **BMC Pregnancy and Childbirth**, v. 23, n. 1, p. 327, 2023. DOI: 10.1186/s12884-023-05645-y. Acesso em: 11 mar. 2025.